

Ф.И. ГИРЕНОК

О человеке коллективных представлений*

Аннотация. В статье раскрывается тезис о том, что человек — мыслящее, но неразумное существо. Его разум включает в себя одновременно и неразумие, о чем свидетельствует история отношений Гильгамеша и Энкиду. В статье объясняется смысл коллективных представлений и указываются отличительные черты понятийного мышления и образного.

Ключевые слова: сознание, смерть, разум, образ, понятийное мышление, образное мышление, галлюциноз.

Abstract. The article reveals the thesis that man is a thinking but irrational being. His mind includes both unreason, as evidenced by the history of Gilgamesh and Enkidu's relationship. The article explains the meaning of collective representations and points out the distinctive features of conceptual and imaginative thinking.

Keywords: consciousness, death, mind, image, conceptual thinking, imaginative thinking, hallucinosis.

УДК 101
ББК 87.5

Каким был человек пять тысяч лет тому назад? Об этом рассказывает поэма о царе города Урук, которого звали Гильгамеш. Царь одной своей частью принадлежал к богам, другой — к людям. Поэма не видит в нем ничего общего с жизнью зверей. Какой она видит жизнь зверей и людей? Звери живут в природе, человек живет в городе, который искусственно отгородился от природы крепостной стеной. Люди работают. Звери живут на воле.

Пройдет две тысячи лет после событий, описанных в поэме, и греческие философы изобретут «фюзис» и отнесут человека к живот-

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Гиренок Ф.И. О человеке коллективных представлений // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 161—168. DOI:

ным. При этом человек будет отнесен Аристотелем к домашним животным. Этим животных будет всего два: человек и осел. И это будет ошибкой греческой философии.

Чем «все видевший до края мира» человек поэмы «Гильгамеш» отличается от зверей? Тем, что он говорит, носит одежду, ест человеческую еду и знает смерть, а звери ее не знают. У человека есть сознание — у зверей его нет. Люди ищут бессмертия — звери живут в вечности. Разум человека изначально обременен знанием связи между жизнью, смертью и сознанием.

Гильгамеш

Чтобы жить, человеку нужно быть сильным. Гильгамеш — сила. Ничто не могло обессилить эту силу. Где сила, там и право сильного, т. е. насилие. В переводе Н. Гумилева это место из поэмы звучит так:

Не знает он равных в искусстве мученья
Тех людей, что доверены его власти.

Все мужчины города по приказу царя вставали рано утром под звуки барабана и шли на тяжелые строительные работы. Все женщины по праву первой ночи принадлежали Гильгамешу. Царь буйствовал днем и своевольничал ночью. Произвол одного ведет любого другого человека к сознанию. Привел он к сознанию и жителей города.

Боги часто являлись людям в их сновидениях. Жители Урука обратились к богам за помощью. Боги обещали им помочь. В мире было много глины. Что боги могли сделать из глины? То, что родится, говорит поэма, у них в сердце (а не в голове, как у нас сейчас), т. е. из глины они могли сделать животное, подобное человеку и равное по силе Гильгамешу. Они его сделали и назвали это животное Энкиду. Почему же они не сделали из глины человека? Потому что человек возникает иначе. Об этом мы узнаем из рассказа об Энкиду: если убрать у человека божественную часть, то станет он животным, ибо никакой самой по себе человеческой части в нем нет.

Энкиду

Энкиду подобен Гильгамешу, только ниже его ростом и шире в кости. А еще у него на лбу выросли рога, и весь он был покрыт шерстью. Ни людей, ни мира не ведал Энкиду. Вместе с газелями он

ел траву и вместе со всеми зверями ходил на водопой. Увидел его как-то охотник и оцепенел. По подобию он человек, а по сути — животное. Охотник ловил зверей. Энкиду мешал ему, освобождая их из ловушек и силков. И тогда разумный Гильгамеш подослал к Энкиду храмовую проститутку.

Сознание не разум человека, а врата смерти

По одним данным, провел Энкиду с храмовой жрицей любви одну неделю. По другим данным — две. За одну неделю она показала ему женское искусство любви. Он научился у нее понимать язык людей, забыв свою прежнюю дикость. Энкиду привык есть человеческую еду, носить одежду.

Насытив свою любовную жажду, он хотел вернуться к прежней жизни вместе со зверями. Но звери, увидав его, отпрянули от него. Он был уже не с ними. Тело его стало тяжелым. Энкиду уже не мог бежать со стадом, как бегал ранее. Он, говорится в поэме, ощутил в себе новый разум. Он стал человеком.

Недавно найденная табличка рассказывает, что за вторую неделю любви Энкиду социализировался. Ему блудница предложила поселиться в городе:

...где каждый полезным занят делом,
как горожанин, найдешь себе место.

Из равенства силы родилась дружба Гильгамеша и Энкиду. Энкиду — двойник Гильгамеша, его внутреннее, вынесенное наружу. Вместе они вступают в неявную борьбу с богами. В этой борьбе с ними оба они открыли в себе сущность человека, которая состоит в его конечности. Для каждого человека настает время, когда ему приходится умирать. И каждый сознает свою конечность. Сознание — не разум человека, а врата его смерти.

Критика разума

Неразумно критиковать разум. Но его критикуют. За что? За то, что он, как Нарцисс, смотрит только на себя, и больше его ничто не волнует. Ему неважны ссылки на опыт, на внешний мир. Он сам сочиняет правила для себя и назначает себя судьей в споре с самим собой. Иными словами, разум существует сам по себе, а люди сами по себе. Потом они встретились, и возникла идея коллективных представлений.

Коллективные представления

Термин «коллективные представления» придумал Дюркгейм. Но концептуальной ясности этот термин никогда не имел и понимался так же, как понималось слово Дестюта де Трасси «идеология», т. е. как что-то общее, объединяющее людей. Пока у людей были коллективные представления, наука им была не нужна, и разум ими понимался как некий абстрактный объект. Потом греки изобрели философию. Для чего? Для того чтобы разрушить коллективные представления и освободить место для знаний. Пока существуют науки с претензией на знание истины, коллективных представлений уже ни у кого не будет. Люди будут безнадежно разъединены с собой и с миром. Коллективные представления останутся в памяти как изобретение варваров.

Науку надо еще суметь пережить. Идея искусственного интеллекта, пытающегося объединить людей в момент, когда их уже ничто не объединяет, стала символом заката научного знания.

Леви-Брюль и галлюциноз

В 1930 г. в России (СССР) вышла книга «Религия — дурман для народа». Так называлась книга Леви-Брюля «Первобытное мышление». СССР заменил коллективные представления идеологией. Символом этого замещения стала интеллигенция.

У Леви-Брюля была хорошая интуиция, благодаря которой он позаимствовал у Дюркгейма выражение «коллективные представления», чтобы как-то отличить первобытных людей от культурных. У первобытных он нашел коллективные представления, у культурных — научные. В чем их отличия? Коллективные представления построены на «данных», на том, что не существует, но человеку дано прямо и непосредственно. Прямо и непосредственно человеку даны образы. Аффект всегда связан с образом. А научные представления построены на относительных истинах о том, что существует. Они всегда логичны и предметны.

Первобытные люди жили в галлюцинозе, культурные люди живут уже в обществе. Общество пытается вытеснить галлюциноз из жизни людей, заменяя антропологическое социальным. Леви-Брюль — культурный человек. Он полагал, что психика людей меняется в

зависимости от общества. Какие отношения в обществе, такая у людей и психика. Но это была его ошибка. Психика вообще была придумана эволюцией не для жизни в обществе, а для жизни в природе, в пространстве. Для жизни в галлюцинозе люди придумали сознание, которое наделило человека чувством реальности. Только у того, кто галлюцинирует, возможно чувство реальности.

Галлюциноз был разрушен, а сознание осталось. Но сознание было не нужно ни для жизни в природе, ни для жизни в социуме. Социум ориентируется не на то, что человеку дано, а на знание того, что есть. В галлюцинозе люди живут среди того, чего нет, но что существует сознательными усилиями немногих. Вторичная встреча сознания и человека породила общину, непрерывно возобновляемую альтернативу общества.

Тейлор, в отличие от Леви-Брюля, полагал, что психика человека одна и та же во все времена. Каков у человека галлюциноз, таковы у него и коллективные представления. Таковы и его сны в эпоху цивилизации. Начиная с Парменида, философы утверждали границу между бытием и небытием, между *что* и *ничто*. *Что* есть, говорили они, а *ничто* нет. У всякого существования должно быть «что». Это рационально. Существование без «что» нерационально. Это существование подобно сновидению.

Сновидения, говорит Платон, — это живопись для спящих. Они устраиваются богами. Живопись (искусство) — это сновидение для бодрствующих. Ее устраивают себе сами люди. Все люди — художники.

Что знает любой художник? Он знает, что человек изначально лишен того, что принято называть сущностью. У него нет инстинкта, модели жизни в природе. А если у него нет сущности, то у него нет и внешних пусковых причин для его действий. Ему остается полагаться лишь на внутренние образы и галлюцинации, которые могут запустить работу его психики.

Сознание мыслящих, но неразумных существ обрекало их на действия вслепую, на авось. Пока существует сознание, будут существовать и магия, и мистика, и религия. Когда не будет сознания, мир будет состоять не из того, что человеку дано, а из того, что есть. Но это уже будет не человеческий мир, а мир искусственного разума. Что пропустили греческие философы? То, чего нет, но что нам дано.

Они видели две стороны: то, что существует, и то, что не существует. Мы сегодня видим третью сторону: то, чего нет, но что нам дано нашими самоощущениями.

Туземцы и миссионеры

Вообще-то никаких первобытных людей в современном мире нет. И европейские миссионеры, и туземцы, которых встречали миссионеры, прожили все те же 40 тысяч лет, если, конечно, историю человека отсчитывать от наскальной живописи. Чем они отличаются друг от друга?

Выготский и Лурия пишут в «Этюдах по истории поведения: обезьяна. Примитив. Ребенок»: «Наш опыт конденсируется в понятиях, и мы поэтому свободны от необходимости сохранять огромную массу конкретных впечатлений. У примитивного же человека почти весь опыт опирается на память» [1].

Если согласиться с Выготским и Лурией, то нужно признать, что естественно мыслить образами, «картинками», фигурами геометрии. Понятийное мышление превращает слово в знак. Знаковое мышление убивает образную мысль. Понятия хранят логику и отбрасывают детали. Аффект хранит роскошь деталей и, пренебрегая логикой, воспроизводит тот порядок, в котором они (детали) эмоционально связаны друг с другом. Что из этого следует? Образная память может удерживать мельчайшие подробности жизни человека и местности. Никакие карты при этом человеку не нужны. Карты нужны пиратам и разбойникам.

Туземец узнает след каждого зверя и каждой птицы. По направлению последних следов он может сказать, где находится в данный момент животное. Никакая наука не сможет этому научить человека. У индейца, говорит Леви-Брюль, не только топографическая память. Он так же легко может запомнить песни, послания. Индейцу достаточно один раз побывать на месте, чтобы навсегда запомнить его образ. Ему не нужно письмо, чтобы передать устные сообщения на любые расстояния. Без письменных знаков они могут запомнить беспредельное количество фактов. И одновременно они не могут сосчитать до трех, потому что в этот счет не помещаются аффект и синестезия.

Туземцы полагают, что если бы было только то, что есть, то не было бы сновидений. А без сновидений мир будет неполон. Во всяком случае человек не узнает, что у него есть сознание, ибо сознание только для того и существует, чтобы соединить то, что есть, с тем, что дано в сновидениях.

Миссионеры полагают, что есть то, что есть. А что снится, того нет. Все, что есть, подчиняется действию естественных причин. Туземцы не признают естественные причины. Миссионеры не признают сверхъестественные причины. Одни не обращают никакого внимания на сущность существующего, вторых не интересует все несущественное. Туземцы бдительны по отношению к образам и охотятся за тем, что может ускользнуть от чувств. Миссионеры — логики. У них «я» есть «я» и нет чувства принадлежности к целому. У туземцев есть чувство принадлежности к целому и нет никакого «я». Вернее, «я» у них состоит из многих элементов. Например, у каждого человека есть глаза и зубы, но помимо этого еще есть имя и тень. При этом первые люди беспокоились о своей тени не меньше, чем о своем имени или изображении. Посвягательство на тень воспринималось как посвягательство на жизнь и каралось смертной казнью. Наступить на тень означает оскорбить. Воткнуть нож в тень — совершить убийство.

Об интеллекте туземцев рассказывает Леви-Брюль. Была засуха. Страдали и туземцы, и миссионеры. Вожди племени подумали и сказали, что причина засухи в том, что миссионеры во время богослужения надевают особый головной убор. Миссионеры возражали. Они показали вождям свой сад и обратили их внимание на то, что сад страдает от отсутствия воды, а не от головного убора. Это не убедило туземцев, и волнения в племени закончились только с началом дождей.

Литература

1. *Выготский Л.С., Лурия А.Р.* Этюды по истории поведения: Обезьяна. Примитив. Ребенок. М.: Педагогика-Пресс, 1993. 224 с.: URL: https://bim-bad.ru/docs/vygotsky_luria_etudy.pdf (дата обращения: 30.05.2025).

References

1. *Vygotskij L.S., Luriya A.R. Etyudy po istorii povedeniya: Obez'yana. Primitiv. Rebenok. M.: Pedagogika-Press, 1993. 224 s.: URL: https://bim-bad.ru/docs/vygotsky_luria_etudy.pdf (data obrashcheniya: 30.05.2025).*

С.С. БЕЗМАТЕРНЫХ, К.В. ПАТЫРБАЕВА

Проблема смысла жизни в мистической средневековой философии: идейные истоки и опыт мысли Мейстера Экхарта*

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы мистицизма Средневековья с точки зрения концепции учения о единении человека с Абсолютом, раскрывающей проблемы смысла жизни и объединяющей иррациональные и рациональные компоненты. Раскрываются основные характерные черты процесса мистического познания в учении Мейстера Экхарта. Выявлены особенности работ немецкого мистика Средневековья, которые недостаточно исследованы научным сообществом с точки зрения теологии и диалектики. В статье предпринята попытка проанализировать философскую концепцию мистического познания Экхарта, основанную на понимании человека, и религиозного смысла христианства. Авторы приходят к выводу о прогрессивности взглядов Экхарта и в то же время неоднозначности опыта мистической средневековой философии в определении смысла жизни человека.

Ключевые слова: христианская философия, средневековый иррационализм, человек, мистика Средневековья, познание.

Abstract. This article examines the issues of medieval mysticism from the point of view of the concept of the doctrine of the unity of man

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Безматерных С.С., Патырбаева К.В. Проблема смысла жизни в мистической средневековой философии: идейные истоки и опыт мысли Мейстера Экхарта // Философия хозяйства. 2025. № 4. С. 168—177. DOI: